

Adoção de Energia Solar Fotovoltaica

**Evidência, Barreiras e Recomendações para uma
Transição Energética Justa e Descentralizada**

Sofia Ribeiro

ÍNDICE

2

Resumo

3

Contexto
Nota Metodológica

4-8

Resultados

9-10

Recomendações

11

Mensagens-Chave

RESUMO

Este Policy Brief sintetiza os resultados da investigação desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento **“Difusão da energia solar fotovoltaica em contexto residencial: processos de mudança na Grande Lisboa”**, realizada no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa*. O estudo analisou os processos de decisão, os stakeholders, as barreiras e os impulsionadores da **adoção de sistemas solares fotovoltaicos**, revelando que a par com questões técnicas do edificado e do custo de aquisição, a ausência de mediação e complexidade dos processos públicos são barreiras transversais.

A investigação combinou metodologia mista (questionário + entrevistas semi-estruturadas) aplicada a residentes e mediadores institucionais da Grande Lisboa em 2024: 726 respostas válidas ao questionário e 109 entrevistas (51 a cidadãos, 58 a mediadores), **visando compreender opiniões, comportamentos e barreiras à instalação de painéis solares fotovoltaicos em residências**, para informar políticas públicas e práticas empresariais.

Este policy brief apresenta **recomendações orientadas para o Governo central, às autarquias, ao mercado e à sociedade civil**, procurando contribuir para o desenho de políticas públicas e de respostas mais eficazes e inclusivas, capazes de enfrentar os desafios sociais, institucionais e territoriais que condicionam o autoconsumo individual, coletivo e as comunidades de energia, em Portugal.

* Financiamento: investigação realizada com o apoio da FCT, através da concessão de uma bolsa de doutoramento (2022.14693.BD), com a duração de 11 meses.

CONTEXTO

A transição energética portuguesa tem avançado de forma significativa na última década. O enquadramento europeu e nacional para o autoconsumo renovável evoluiu de forma considerável, impulsionado por metas climáticas mais ambiciosas e pela necessidade de reforçar a segurança energética. As Diretivas Europeias RED II (2018) e a sua revisão, a RED III — Diretiva (UE) 2023/2413 —, em vigor desde novembro de 2023 e atualmente em transposição para o direito português, estabeleceram as bases para a participação ativa dos cidadãos na produção, partilha e venda de energia, reconhecendo formalmente o direito ao autoconsumo individual e coletivo e à criação de Comunidades de Energia Renovável (CER). Em Portugal, o Decreto Lei n.º 162/2019 e o Decreto Lei n.º 15/2022, marcaram um ponto de viragem ao definir regras para o autoconsumo renovável e abrir caminho para modelos coletivos, procurando clarificar procedimentos e reforçar a participação cidadã.

Este enquadramento legislativo foi acompanhado por políticas públicas de incentivo financeiro, como o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis (entre 2020 e 2023), o Vale Eficiência (entre 2021 e 2025) ou os programas de vouchers para painéis solares e baterias (anunciado em 2026), que procuraram promover a eficiência energética e a instalação de sistemas solares em habitações. Em paralelo, foram criados dois concursos específicos para Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo (2022 e 2024).

Em fevereiro de 2026, a potência solar fotovoltaica instalada em Portugal era cerca de 6,9 GW, dos quais 3,1 GW correspondiam a produção descentralizada. Este segmento tem crescido rapidamente: em 2020 somava apenas 304 MW. Apesar deste avanço, o ritmo de expansão continua aquém das metas definidas no Plano Nacional Energia e Clima (PNEC 2030), que estabelece atingir 20,8 GW de potência solar instalada até 2030, sendo que 5,5 GW deverão ser provenientes de produção descentralizada. Dentro deste segmento, o autoconsumo individual, coletivo ou em comunidade continua abaixo do seu potencial, sobretudo nas áreas metropolitanas, onde predominam edifícios multifamiliares, regimes de arrendamento e constrangimentos físicos e institucionais que dificultam a adoção individual.

NOTA METODOLÓGICA

A investigação combinou métodos quantitativos e qualitativos. O inquérito por questionário, aplicado online entre abril e agosto de 2024 a residentes dos nove municípios da Grande Lisboa, recolheu 1.497 respostas, das quais 726 foram consideradas válidas e analisadas. As entrevistas foram realizadas entre março e junho de 2024, totalizando 109 entrevistas – 51 cidadãos, adotantes, potenciais adotantes, não adotantes e membros de Comunidades de Energia Renovável / Autoconsumo Coletivo e 58 mediadores de empresas instaladoras e comercializadoras, autarquias, entidades e institutos públicos, ONG, cooperativas, especialistas e académicos e outras entidades). Esta abordagem mista permitiu compreender as opiniões dos cidadãos, mas também os seus processos de decisão, influências, barreiras e formas de integração da tecnologia no quotidiano, servindo de base à formulação de recomendações dirigidas a políticas públicas, mercado e empresas e instituições sociais ou de interesse público.

RESULTADOS

A análise integrada dos dados recolhidos — **726 respostas** ao inquérito e **109 entrevistas** — revela que a **adoção da energia solar fotovoltaica é um processo condicionado** por fatores estruturais, percecionais e relacionais que se entrelaçam e moldam profundamente a decisão. A investigação mostra que a adoção não depende apenas de incentivos económicos ou de características técnicas da tecnologia, mas de um ecossistema mais amplo que envolve condições habitacionais, perceções de risco e benefício, confiança nas instituições e capacidade de mediação e comunicação das entidades e empresas. **Três dimensões centrais estruturam este processo:** as condições prévias percecionadas, a vantagem atribuída à tecnologia e a ausência de mediação técnica, institucional e comunicacional.

1 Condições prévias: Barreiras Estruturais que Antecedem qualquer Decisão

Para muitos cidadãos, a questão dos painéis solares nem chega a ser ponderada. A decisão está bloqueada antes de qualquer análise de custos ou benefícios. Viver num apartamento ou depender de aprovação em assembleia de condóminos é frequentemente visto como um obstáculo intransponível, mesmo quando a lei e a técnica o permitem. Esta perceção de impossibilidade leva muitos a excluir a tecnologia do seu horizonte sem procurar mais informação ou explorar alternativas coletivas.

Outros fatores reforçam este bloqueio inicial: edifícios antigos ou de vários andares são associados a dificuldades técnicas e custos acrescidos; espaço limitado no telhado — por causa de painéis térmicos, clareiras ou outros equipamentos — surge como argumento para desistir; a falta de tempo para se informar e a inércia perante a mudança completam o quadro. Para quem vive em casa arrendada, a instabilidade dos contratos e a ausência de apoios específicos tornam o investimento pouco atrativo — a tecnologia é vista como “não sendo para mim”.

Os dados confirmam esta leitura: **41,8%** dos inquiridos referem **obstáculos relacionados com o condomínio ou senhorio**, **22%** identificam **limitações físicas do telhado** e **30,8%** apontam a **falta de informação** como barreira importante logo à partida. São filtros que atuam antes de qualquer cálculo racional sobre custos, benefícios ou retorno do investimento e, por isso, exigem respostas que vão além dos incentivos financeiros.

41,8%

problemas com condomínio
ou senhorio

22%

limitações do telhado

30%

falta de informação

“A instalação foi complicada, porque isso implicou levar muitas coisas para cima (...) tivemos de utilizar uma grua.
Entrevistada nº42, adotante, mulher, 29 anos”

“Há boa orientação solar, mas como tenho duas janelas VELUX, o espaço é limitado na cobertura.
Entrevistado nº3, potencial adotante, homem, 62 anos”

“Parece que tenho sempre esta limitação, de viver num apartamento. (...) É uma barreira, porque é sempre tudo tão complicado em Assembleia de Condóminos.
Entrevistada nº12, potencial adotante, mulher, 37 anos”

2 Percepção da Vantagem de Instalação: Racionalidades Económicas, Ambientais e Sociais

Quando as barreiras iniciais não fecham a porta, logo à partida, entra em jogo uma avaliação mais consciente: vale mesmo a pena instalar painéis solares? Os dados mostram que a motivação existe e é forte. **A poupança na fatura** é a razão mais referida — **85,9%** dos inquiridos —, seguida da **vontade de proteger o ambiente (82,8%)** e de **adotar um estilo de vida mais sustentável (80,8%)**. A **independência energética**, reforçada pela insegurança trazida pela guerra na Ucrânia, surge também como fator crescente. Mas a motivação não basta. **A percepção do custo divide** claramente quem já instalou de quem ainda pondera: os primeiros dizem sistematicamente que “não é tão caro como parece”; os segundos acreditam que “ainda é caro” e que “vale a pena esperar”. Esta divergência é reveladora: **a experiência direta desfaz receios que a informação disponível não consegue dissipar**. É mais um sinal de que o problema central é de mediação, não de preço.

Os **apoios públicos são vistos com ambivalência**. Quem instalou reconhece que ajudaram a acelerar a decisão — mas não foram a razão principal. **Quem ainda não instalou desconfia**: os processos são longos, exigem liquidez inicial que muitos não têm, e a burocracia é vista como um obstáculo deliberado. A compensação da energia excedente — o que sobra da produção e é injetado na rede — é outro ponto de tensão: **65,1%** dos inquiridos considera que a **falta de compensação adequada** é um obstáculo importante, e nas entrevistas é frequente a indignação com a ideia de “dar energia à rede de graça”.

A percepção de segurança energética, reforçada após a guerra da Ucrânia, surge como motivação adicional, embora acompanhada de lacunas de literacia sobre o funcionamento dos sistemas em caso de falhas da rede. A **ausência de soluções acessíveis de armazenamento**, como baterias domésticas ainda vistas como demasiado caras, agrava o problema: muitos optam por instalar sistemas mais pequenos para evitar excedentes, ou adiam a decisão indefinidamente.

“Temos feito um esforço enorme de encontrar soluções, mas como a maioria dos condomínios não tem contabilidade organizada, é muito difícil fazer empréstimos formais.

Entrevistado nº11, potencial adotante, homem

“O apoio público foi uma ajuda mas não foi a principal razão. Tive de pagar de antemão, portanto não era isso que ia determinar o que quer que fosse.

Entrevistado nº42, adotante, homem, 29 anos

“A comercialização do excedente tem sido outro ‘calvário’. No primeiro ano, praticamente, não consegui vender nada porque a papelada e o tempo que demorou foi imenso.

Entrevistado nº41, adotante, homem

“Muita gente desconfia dos apoios públicos. E às vezes parece que as coisas estão feitas mesmo para dificultar a vida das pessoas.

Entrevistado nº30, adotante, homem, 42 anos

“Imagine que eu tenho excedente. Vou doar à concessionária? Considero isso um pouco ofensivo.

Entrevistada nº21, potencial adotante, mulher, 65 anos

“Eu não acredito muito nos apoios públicos, é quase um engodo... reembolsam o valor, até tanto..., mas só saem aos outros...

Entrevistado nº19, não adotante, homem, 47 anos

3 Ausência de Mediação Independente: o Fator Mais Transversal

De todos os obstáculos identificados, este é o mais abrangente e afeta tanto quem já instalou como quem ainda pondera. Os cidadãos navegam num **ecossistema de informação fragmentado**, dominado por quem tem interesse comercial em vender, e raramente encontram um interlocutor neutro em quem confiar. **A informação pública não chega às pessoas.** Os **sites institucionais** são descritos como **confusos**, técnicos e difíceis de navegar. Os **programas de apoio são percebidos como inacessíveis** ao cidadão comum — exigem conhecimentos técnicos e jurídicos que a maioria não tem. E na ausência de gabinetes municipais de energia ou consultores independentes, **a única informação disponível acaba por ser a das empresas instaladoras**: vista com desconfiança precisamente por serem parte interessada.

Essa desconfiança tem fundamento: as **entrevistas revelam relatos de práticas comerciais agressivas, orçamentos pouco transparentes e técnicos mal preparados.** Quem tem mais conhecimento técnico tende a procurar empresas mais especializadas; quem tem menos opta pelas grandes empresas, não pela qualidade, mas pela segurança de que “não vão desaparecer quando precisar de ajuda”. Em ambos os casos, **a escolha é feita na ausência de informação independente** — e, portanto, com mais risco e mais ansiedade.

Há ainda um sinal que os cidadãos leem com atenção: os edifícios públicos. **A ausência de painéis solares em escolas, câmaras e outros equipamentos do Estado é interpretada como falta de convicção institucional.** Se o Estado não instala, porque haveria o cidadão de arriscar?

No fundo, a falta de mediação não é um problema paralelo aos outros — é o fio que os atravessa a todos. Sem informação clara, sem apoio técnico acessível e sem canais de confiança, muitos cidadãos simplesmente não chegam a ponderar a decisão. **O ciclo de desinformação e adiamento perpetua-se.**

“A informação há-de haver algures... Não é ainda absolutamente generalizada, porque se fosse, chegar-me-ia. Acho que não sou a pessoa mais desatenta do mundo.

Entrevistada nº14, potencial adotante, mulher, 43 anos

“Os sites das organizações governamentais são incompreensíveis e não se consegue encontrar a informação de que se precisa. As coisas estão enterradas.

Entrevistado nº30, adotante, homem, 42 anos

“A informação acaba por vir mais das entidades que vendem e que lucram.

Entrevistada nº39, adotante, mulher

“Nunca recebi um panfleto ou algo parecido... falta mais divulgação.

Entrevistado nº26, potencial adotante, homem, 39 anos

“A começar pelos edifícios públicos, porque o Estado devia dar a exemplo. (...) Andamos a destruir campos para depois pagar a outras empresas para lá instalarem painéis com subvenções, apoios ambientais, etc. Há prioridades um bocadinho desajustadas.

Entrevistado nº1, potencial adotante, homem, 31 anos

“Não me considero um génio, mas também não sou muito burro... mas achei que aquilo [candidatura aos apoios públicos] não era acessível a toda a gente.

Entrevistado nº7, potencial adotante, homem, 41 anos

4 Instalar é só o Começo: Como os Painéis Solares entram na Vida de quem Já Deu o Passo

Ter painéis solares não é apenas uma decisão técnica ou financeira, **é uma mudança de hábitos**. A investigação mostra que quem já instalou passa por um processo gradual de adaptação: aprender a usar mais eletricidade durante o dia, programar a máquina de lavar para as horas de maior produção solar, negociar com as pessoas com quem vive. No início há fricção — especialmente em casas onde as tarefas domésticas não são partilhadas de forma equilibrada. Com o tempo, a maioria refere que a tecnologia se integra naturalmente no quotidiano e deixa de ser pensada como um esforço.

“Ajustar algumas rotinas é relativamente simples, mas o organizar das máquinas da roupa nem tanto. Tenho de conciliar com o meu marido e temos horários diferentes e nem sempre é assim tão simples.

Entrevistada n°39, adotante, mulher 42 anos

“Já houve pequenos problemas por causa disso, por querer aproveitar [a produção solar], mas às vezes pode não dar jeito. (...) É uma habituação que tem que se fazer.

Entrevistado n°30, adotante, homem, 42anos

Este dado tem uma implicação importante: **quem já instalou torna-se, quase inevitavelmente, um embaixador informal da tecnologia**. Fala com vizinhos, família e amigos, desfaz mitos, partilha a experiência real. É um canal de difusão que nenhuma campanha institucional consegue replicar — e que a política pública deveria reconhecer e potenciar.

Outro resultado relevante: a grande maioria dos inquiridos, 77,6% dos que já instalaram e 66,7% dos que ainda ponderam, gostaria de ver painéis solares generalizados pela cidade. Outro resultado relevante: a grande maioria dos inquiridos (69%) gostaria de ver painéis solares generalizados por toda a cidade. E preferem vê-los em contextos urbanos e humanizados, não em campos ou zonas rurais afastadas, reforçando o potencial do solar em contexto de cidade. Isto contraria a narrativa de que os painéis são “coisa do campo” e reforça o potencial do solar em contexto de cidade.

“Acho que faz muito mais sentido pôr em cima dos prédios, do que estar a fazer isto em áreas florestais ou a abater árvores ou a abater zonas agrícolas para colocar painéis.

Entrevistada 22, não adotante, mulher, 47anos

“Temos os nossos campos a serem destruídos para colocarem painéis, mas depois os telhados no centro histórico, não podem ser ocupados por painéis (..) Nós temos um problema ambiental em curso. E a estética não me parece que seja um fator provavelmente relevante no meio disto tudo.

Entrevistado 1, potencial adotante, homem, 31anos

5 Energia Partilhada: Potencial Elevado, Implementação Difícil

As Comunidades de Energia Renovável e o autoconsumo coletivo representam talvez a via mais promissora para levar o solar fotovoltaico a quem vive em apartamentos, arrenda casa ou não tem capacidade financeira para investir individualmente. São, por definição, **modelos mais justos e mais inclusivos**. O problema é que, na prática, são extraordinariamente difíceis de implementar.

A investigação documenta um padrão recorrente: projetos que avançam com entusiasmo, esbarram na burocracia, ficam meses, por vezes anos, à espera de respostas de entidades públicas, e acabam por se perder ou por chegar a muito menos pessoas do que o previsto. A pouca digitalização dos processos, a incerteza sobre quem é responsável pelo quê, a dificuldade em mobilizar condóminos e a ausência de mediadores especializados formam um conjunto de obstáculos que poucos conseguem superar sem recursos técnicos e jurídicos consideráveis — os mesmos que a maioria dos cidadãos não tem.

A **intenção de integrar uma comunidade de energia renovável é ainda residual**, tanto entre os potenciais adotantes (5,8%) como entre os não adotantes (8,3%), o que sugere um formato ainda pouco conhecido e divulgado. De forma semelhante, **a adesão ao autoconsumo coletivo em condomínio regista valores baixos**, com 13,7% dos potenciais adotantes e 7,3% dos não adotantes a manifestarem essa intenção.

Intenção a cinco anos

Comprar para autoconsumo coletivo no condomínio

Potenciais adotantes

13,72%

Não adotantes

7,29%

Pertencer a uma Comunidade de Energia renovável

Potenciais adotantes

5,78%

Não adotantes

8,33%

O resultado é paradoxal: **os modelos pensados para democratizar o acesso à energia são, hoje, acessíveis apenas a quem já tem mais capacidade**. Sem clarificação legislativa, apoio técnico dedicado e incentivos específicos, as CER e o autoconsumo coletivo continuarão a ser experiências-piloto mas pouco replicáveis — e o seu potencial transformador ficará por realizar.

Foi um processo muito complicado e burocrático. (...) Tivemos 888 dias para que a Direção-Geral de Energia e Geologia aprovasse o autoconsumo coletivo.

Entrevistada n°60, adotante, mulher

As coisas demoraram imenso tempo. Enfim, éramos dos primeiros e a E-Redes também não sabia como fazer as coisas (...) A DGEG não respondia aos e-mails...

Entrevistado n°69, membro e promotor ACC, homem

RECOMENDAÇÕES

Para uma Transição Energética Justa, Inclusiva e Descentralizada

A transição energética não se esgota na descarbonização nem na independência energética. Para ser bem-sucedida, tem de ser também justa — e **isso significa garantir que o acesso à energia solar não se torna mais um privilégio de quem já tem maior capacidade financeira ou mais recursos para navegar sistemas complexos.**

- **Os obstáculos são persistentes.** O investimento inicial continua a ser uma barreira relevante, assim como a dificuldade na relação e aprovação da instalação de painéis em condomínios.
- **A falta de compensação adequada pela energia devolvida à rede** é o mais referido e alimenta uma sensação de injustiça que desencoraja mesmo quem está motivado.
- **A burocracia fragmenta e desanima:** processos longos dos concursos públicos e pouca digitalização fazem com que muitos projetos — individuais e coletivos — se percam no caminho.
- **E a falta de informação independente e acessível deixa os cidadãos sem bússola, reféns da informação de quem vende.**

A escala local tem um papel essencial a desempenhar. As **autarquias, as agências de energia e as organizações da sociedade civil são atores com grande capacidade para mobilizar comunidades**, criar projetos coletivos e chegar a quem os programas nacionais não alcançam, pela sua natureza de proximidade— mas carecem sistematicamente de recursos técnicos e humanos para o fazer.

Por fim, **nenhuma medida funciona sem continuidade.** A instabilidade regulatória e a descontinuidade dos programas de apoio corroem a confiança de cidadãos e empresas. E **sem dados atualizados sobre quem adota, onde e em que condições, é impossível avaliar se a transição está a ser justa ou a reproduzir as desigualdades que devia combater.**

Justa

Garantir acesso equitativo, independentemente da capacidade financeira

Inclusiva

Chegar a quem os programas nacionais não alcançam por via local

Contínua

Estabilidade regulatória e dados para avaliar progressos

Como ler a tabela de recomendações (página seguinte)

Legenda de prioridade:

URGENTE: Impacto elevado, deve ser implementada a curto prazo; **IMPORTANTE:** Importante mas pode escalonar-se; **ÚTIL:** Reforça o sistema a longo prazo.

Legenda de complexidade:

FÁCIL: Pouco investimento, sem grandes reformas legais; **MÉDIA:** Requer coordenação entre atores ou ajustes regulatórios; **DIFÍCIL:** Implica reforma legislativa ou recursos significativos.

ROTEIRO PARA ACELERAR A ENERGIA SOLAR

33 medidas organizadas por prioridade de implementação e complexidade

Complexidade

★ FÁCIL

★★ MÉDIA

★★★ DIFÍCIL

URGENTE

Simplificação. Criar balcão único nacional com acompanhamento técnico e jurídico para UPAC e CER.

Local. Capacitar técnicos e dirigentes locais sobre UPAC, CER e programas de apoio.

Simplificação. Definir prazos máximos obrigatórios de resposta da DGE e E-REDES, sobre CER e ACC.

Local. Criar gabinetes municipais para apoiar UPAC e CER à escala local.

Justiça. Incentivos fiscais (IVA reduzido, IRS, IMI verde) para tecnologias verdes.

Justiça. Integrar critérios de justiça energética (rendimento, território, contexto urbano) nos fundos públicos.

Mediação. Criar rede de consultores energéticos independentes (one-stop shop).

Justiça. Redesenhar os apoios para eliminar o adiantamento do consumidor, passando para os instaladores, com prazos curtos.

Excedente. Criar tarifas garantidas e bonificação do excedente para reduzir a incerteza.

Simplificação. Uniformizar procedimentos entre municípios via diretiva nacional.

Excedente. Incentivar comercializadoras a compensar o excedente na fatura, sem contratos formais.

CER/ACC. Digitalizar os processos de ACC/CER e clarificar responsabilidades.

Urbano. Definir estratégia nacional de descentralização além de UPAC e CER, para outras formas de participação cidadã.

Literacia. Campanha nacional de literacia energética (linguagem não técnica).

Urbano. Incentivar armazenamento descentralizado (baterias) gerido por associações locais.

Prioridade

IMPORTANTE

Literacia. Criar rede itinerante de informação energética em espaços comunitários, como bibliotecas, centros de saúde e juntas de freguesia.

Literacia. Incentivar energy cafés e programas de capacitação de líderes comunitários.

Literacia. Capacitar gestores de condomínios e agentes imobiliários.

Monitorização. Transparência sobre CER e ACC existentes - publicar números atualizados.

Literacia. Integrar energia e sustentabilidade nos programas escolares e na formação de arquitetura e energia.

Urbano. Compatibilizar o quadro regulatório de proteção patrimonial em centro históricos para soluções compatíveis.

Justiça. Abrir apoios públicos a senhorios para instalação em imóveis arrendados.

Financeiro. Promover linhas de crédito verde e produtos bancários dedicados ao fotovoltaico.

Local. Estabelecer metas municipais para CER e ACC, e simplificar quadro jurídico sobre participação das autarquias.

Justiça. Abrir apoios públicos a senhorios para instalação em imóveis arrendados.

Urbano. Integrar solar no planeamento urbano à escala de bairro, envolvendo residentes, comércio e setor público.

Excedente. Testar modelos de net metering deslocalizado, através de mobilidade elétrica.

ÚTIL

Literacia. Envolver cidadãos na identificação de necessidades energéticas locais e das suas soluções.

Monitorização. Publicar relatórios anuais com indicadores de equidade energética.

Monitorização. Revisão periódica e análise de impacto dos programas de apoio.

Urbano. Diversificar o mix renovável de pequena escala, (eólica) para reforçar a autonomia energética dos bairros.

Estabilidade. Criar Lei de Bases da Energia que consolide os princípios da política energética, com continuidade além dos ciclos políticos.

Urbano. Reforçar rede elétrica em zonas saturadas para produção descentralizada.

MENSAGENS-CHAVE

41,8%

As barreiras são múltiplas e cumulativas

41,8% enfrenta obstáculos de condomínio ou senhorio e 22% limitações físicas do telhado — mas a falta de informação é transversal a todos os perfis, referida por 30,8% como barreira inicial e amplificada pela ausência de canais de aconselhamento independente.

65%

A compensação do excedente é insuficiente

65% dos inquiridos aponta a falta de compensação adequada do excedente como um problema.

Os cidadãos dependem de informação comercial

A ausência de aconselhamento independente é um fator percebido tanto por pessoas que ainda ponderam a instalação, como pelos que já a instalaram: os cidadãos ficam limitados à informação fornecida por quem vende. Intervenções de mediação e simplificação podem desbloqueá-la rapidamente.

Os modelos coletivos têm potencial, mas estão travados

Os modelos coletivos (CER e ACC) têm potencial para democratizar o acesso, mas enfrentam burocracia excessiva e falta de mediadores especializados.

A transição energética tem de ser justa

A transição só será justa se os instrumentos de apoio forem desenhados para não privilegiar quem já tem maior capacidade financeira.

OBSERVATÓRIO SOCIEDADE EM MUDANÇA

O Observatório Sociedade em Mudança (OSeM) é o observatório interdisciplinar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), constituído em 2024. A sua principal missão é divulgar o conhecimento científico produzido no ICS-ULisboa sobre a realidade portuguesa, incentivar a troca de informação com audiências alargadas e diversificadas bem como potenciar a coprodução de conhecimento, de forma acessível, com esses públicos.

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/50013/2025 e LA/P/005172020.

Ribeiro, S. (2026). *Adoção de Energia Solar Fotovoltaica: Evidências, Barreiras e Recomendações para uma Transição Justa e Descentralizada*. Policy Brief. Lisboa: Observatório Sociedade em Mudança (OSeM). Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. DOI: 10.57854/13jg-dj38/ulisboais.2026

Como citar este trabalho: Ribeiro, S. (2026). *Policy Brief: Adoção de Energia Solar Fotovoltaica: Evidências, Barreiras e Recomendações para uma Transição Justa e Descentralizada*. Lisboa: Observatório Sociedade em Mudança (OSeM). Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. DOI: 10.57854/13jg-dj38/ulisboais.2026

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia